

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ РЕАЛЬНОСТЬ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ч. АЙТМАТОВА “И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ”

Эркинова Нилуфар Эркин кизи
Магистрант 1 курса Бухарского государственного
университета по направлению литературоведение

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10046101>

Аннотация: В данной статье отражены сведения о романе Ч. Айтматова «И дольше века длится день»

Ключевые слова: романа, Сабитжана, Едигей, Третья легенда романа, Очень поучительная легенда, Образ любви и дружбы в романе.

«И дольше века длится день» - так называется первый и, возможно, самый известный роман Чингиза Айтматова.

В этой книге, Айтматов, - киргизский, советский и русский писатель, дипломат, сын врага народа, описал историю бедных людей, которые практически были сосланы в центр бескрайней пустыни, в середину ничего и чтобы хоть как-то прокормить себя и детей они были вынуждены всю жизнь работать на железной дороге, на забытом полустанке, где все надежды попавших сюда людей разбиваются о безразличие и пустоту бескрайней холодной степи и только поезда идут с востока на запад и с запада на восток.

Сюжет романа Айтматова соткан из множества частей: Из современности в которой герои отправляются в путь чтобы похоронить своего отца и друга на священном далеком кладбище, из ретроспективных воспоминаний этих героев, из параллельной реальности в которой человечество сталкивается с внеземной цивилизацией, а так же из трех легенд, которые повествуют: первая о несчастном манкурте, который убил свою мать, вторая о неуместной любви старика к молодой девушке и третья легенда, о Чингисхане, правителе, который снискал благосклонность небес и который эту благосклонность потерял.

Каждая из этих частей несет свой метафорический смысл и, вместе, они способны создать в сознании читателя настоящий смысловой калейдоскоп. Давайте же попытаемся этот калейдоскоп разобрать и посмотреть, что находится внутри.

Легенда о Манкурте

Начнем с легенды о манкурте. В ней рассказывается о древней страшной пытке, когда пленным воинам надевали на голову кожу верблюда, оставляли в пустыне под палящим солнцем на несколько дней и, когда кожаная шапка от зноя усыхала и сдавливала череп раба, тот либо умирал, либо сходил с ума и напрочь забывал всю свою прошлую жизнь в том числе свою родную мать.

Таким рабом управлять было одно удовольствие. Не помня ничего, он не видел смысла бежать или сопротивляться. Ему нужно было только вовремя приносить еду, чтобы он не умер от голода. Хозяин становился для него единственным знакомым человеком и раб делал все, что хозяин скажет.

По легенде, мать пленного воина манкурта отыскала его прямо по середине пустыни, но тот не узнал свою мать. А хозяин сказал манкурту: «Она твой враг, она хочет отобрать твою шапку. Убей её когда она придет в следующий раз». Хозяин даже дает своему рабу оружие, чтобы тот смог это сделать. И манкурт убивает женщину считая её своим врагом.

На мой взгляд, часто, эта легенда трактуется к сожалению не совсем правильно.

Часто здесь просто заключают, что человеком, который не помнит свою историю, легко управлять. Что его легко превратить в раба. А главным манкуртом в романе конечно принято считать Сабитжана, сына покойного Казангапа.

Кто настоящий манкурт?

Но настоящий манкурт конечно же не он. Настоящий манкурт это чекист Таксынбаев.

Здесь Айтматов пытается понять, что движет человеком который уничтожает свой народ по приказу начальства. Отец писателя был признан врагом народа и расстрелян в 1938 году. Но ведь по большому счету расстреляла его не советская власть, а конкретные люди, возможно те же киргизы, которые сфабриковали дело и вынесли смертный приговор отцу пятерых детей, старшему из которых Чингизу тогда было десять лет.

Единственный разумный вариант объясняющий действие сотрудников силовых структур это то, что они – манкурты. Идеальные рабы на службе государства.

Не зная другой жизни, они не видят смысла бежать или сопротивляться. Им нужно только вовремя приносить еду, чтобы они не умерли от голода. Они слушают все, что говорит им хозяин. Хозяин дал им оружие и толику власти для уничтожения врагов и те легко находят врагов среди собственного народа.

Но с другой стороны они не злодеи и не садисты. Просто у них нет памяти. У них на глазах забрало. Они не видят, что перед ними стоит их мать, сестра или брат. Они не ведают, что творят.

И легенда о Манкурте в романе перекликается именно с пронзительной историей Абдугалипа. Несчастливого отца, которого погубил чекист Таксынбаев. И конечно же в этой части романа так же должна быть воплощена глубокая личная история автора, который большую часть своей жизни пытался найти скрываемое место захоронения своего отца.

Легенде о Раймалы и Бегима

Вторая легенда рассказывает о любви престарелого киргизского трубадура к молодой киргизкой девушке трубодурке. О любви, которая пришла к бедному старику, когда тот уже и не ждал найти в своей жизни такого счастья.

Но родственники не оценили его переспелый порыв. Они убили коня старого музыканта, а самого певца привязали к дереву.

Айтматов рассказывает эту легенду для того, чтобы рассказать, что чувствует главный герой его романа Едигей, женатый отец, влюбленный в жену покойного друга Зарипу. Скованный своей семьей, ответственностью, которая приходит с возрастом, он как будто привязан к березе, и его слепой влюбленный мозг считает, что он трубадур, а Зарипа, влюбленная в него трубадурка.

И конечно рано или поздно Едигей нашел бы способ перерезать свои путы и сбежать, но вот только все его окружающие, в том числе сама Зарипа видят всё совсем в ином свете. И Зарипа, в один удобный момент, просто сбегает с детьми из заброшенного полустанка подальше от Едигея и его любви.

И тут писатель выпускает из загона резвого восточного скакуна. Гордость Едигея, его племенной верблюд по кличке Каранар, которого хозяин, видимо из мужской солидарности не стал подвергать кастрации, этот мощный, налитый гормонами верблюд, почувствовал приближение весны и, сломав деревянный забор, сбежал на свободу, после чего несколько недель терроризировал всех окрестных пастухов. Каранар напал на их стада, прогонял вооруженных пастухов, а побежденных верблюжанок уводил в пустыню, не давая никому подступиться к ним ближе чем на сотню метров. И никто, кроме самого Едигея не может обуздать взбесившегося самца. И смех и грех.

Третья легенда романа «И дольше века длится день» посвящена Чингисхану. Согласно этой легенде, великий собиратель восточных и западных земель сникал благосклонность небес, которые послали ему белую тучку. Облако, которое всегда летало над ним. Прикрывая голову великого хана от палящего солнца в знойной степи, эта хмара практически была амулетом его неуязвимости.

Один Мудрец предрек Чингисхану, что пока белое облако будет летать у властителя над головой, то ничто не помешает его победам. Но если облако исчезнет, тут песенка государя будет завершена.

И вот когда в одном из походов воевода великого хана нарушает введенный Чингисханом временный запрет на занятие любовью и рождение детей, Чингисхан вешает и воеводу и его любовницу. Сына же их спасает служанка которая бежит с младенцем в голую степь.

Посмотрев на все это, высшие силы решили наделить служанку молоком для кормления младенца, а у Чингисхана отобрали облако, передав его сбежавшему мальчику.

Очень поучительная легенда.

Конечно, она навеяна в том числе и персоной Сталина, над которым летал когда-то культ личности, но в итоге перешел к другому мальчику, которого Сталин не добил.

Но так же эта легенда применима и к любом другому тирану. Проводя аналогию между монгольским и грузинским диктаторами, так много сделавшими для России, писатель стирает границу времени и национальности, оставляя в центре внимания людей, которые являются жертвами вечной диктатуры.

Образ любви и дружбы в романе "И дольше века длится день"

И в конце книги, её главный герой Едигей, вместе с верблюдом и собакой, убегают от огня взлетающий, чтобы уничтожить международную космическую станцию, ракеты.

И если мы говорили о том, что верблюд – это любовь, то собака – это конечно же дружба. Едигей часто думал о том, что его друг Казангап после смерти, мог переселиться, в какого-то зверя. И не случайно, что когда Едигей поехал хоронить товарища с ними, рядом, как бы не пытались его прогнать, увязался пес.

Я думаю, что собака - это реинкарнация Казангапа, и конечно же это образ дружбы.

Перед самым взлетом ракеты Едигей привязывает собаку к верблюду и завершается роман тем, что, спасая от вырывающегося из сопл огня, по пустыне бегут человек, верблюд и собака. Как человек, любовь и дружба. И любовь и дружба между собою связаны.

Исследователь Г. Гачев «верно охарактеризовал Айтматова как мифотворца» [2], потому что он используя и сохраняя первоначальный смысл мифов, создает их новые варианты. Значит, Ч.Айтматов - это писатель-этнопедагог создающий свои мифы, сказки, легенды на основе народного художественного мышления.

Произведение «И дольше века длится день» невозможно преподавать не зная текста. Только учитель хорошо знающий текст может обеспечить художественное знание. И только ученик, который знаком с текстом произведения может самостоятельно высказать свое мнение. Значит, центральная проблема литературного знания это – работа с текстом произведения. Кроме того на уроках литературы имеет большое значение анализ произведения, а для этого необходимо глубоко освоить текст.

Список литературы

1. Айтматов Ч. И дольше века длится день. // Новый мир. – М., 1980.
2. Гачев Г. Чингиз Айтматов и мировая литература. - Фрунзе. -1982.